

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИ ИШТИРОКЧИСИ ГУВОҲНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚИ

О.С.Муқимбаев

**Сирдарё вилояти ИИБ Ташкилий бошқарма бошлиғининг ўринбосари-таҳлил ва
 назорат бўлими бошлиғи**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054018>

Аннотация: Ушбу мақолада гувоҳнинг ҳуқуқ Конституцияда мустаҳкамлаб қўйилганлиги, ўзига ва яқин қариндошларига қарши гувоҳлик бермаслик ва яқин қариндошлар деганда кимлар тушунилиши, мамлакатимизнинг ва хорижий давлатларнинг процессуал қонунчилигида гувоҳнинг ҳуқуқлар қандай белгиланганлиги баён этилган. Шунингдек, миллий жиноят процессуал қонунчилигимизнинг нормаларини такомиллаштириш юзасидан тавсиялар бериб ўтилган.

Калит сўзлар: Конституция, гувоҳ, яқин қариндош, жиноят процессул қонунчилик, ҳуқуқ ва мажбурият.

Мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳотлар, қабул қилинаётган кўп сонли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг замирида инсон манфаатлари, унинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш ётади. 1992 йил 08 декабрь куни қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Конституциясида инсон ва фуқароларнинг асосий ҳуқуқлари, эркинликлари ва бурчлари кўрсатиб ўтилган бўлса-да, лекин мазкур Конституцияда “гувоҳ”нинг ҳуқуқлари белгилаб берилмаган эди. Бироқ мамлакатимизда олиб борилаётган изчил ислоҳотлар натижасида, 2023 йил 30 апрель куни ўтказилган референдумда қабул қилинган янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясида мазкур ҳолат, яъни ҳеч ким ўзига ва яқин қариндошларига қарши гувоҳлик беришга мажбур эмаслиги мустаҳкамлаб қўйилди.

Шахс ўзига қарши кўрсатма бермаслиги ҳуқуқи жиноят процессуал кодекисининг 23-моддасида белгилаб қўйилган энг муҳим принцип-айбсизлик презумпцияси қоидаларидан келиб чиқадиган кафолат ҳисобланади. Жумлада айбсизлик презумпциясига биноан, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи ўзининг айбсизлигини исботлаб бериши шарт эмас ва исталган вақтда сукут сақлаш ҳуқуқида фойдаланиши мумкин. Мазкур талаб БМТнинг 1966 йил 16 декабрдаги “Фуқаровий ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида”ги халқаро пактда ҳам назарда тутилган.

Жумладан, мазкур пактнинг 14-моддаси 3-қисми “г” бандида ўзига ўзи қарши кўрсатув беришга ёки ўзини айбдор деб тан олишга мажбур қилинмаслиги лозимлиги кўрсатиб ўтилган.

Бу халқаро стандартнинг асосий мақсади – ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан жиноий таъқиб остидаги шахсни мажбурлаш ёки унга ҳар қандай босим ўтказиш йўли билан унинг иродасига қарши олинган далиллардан фойдаланишга йўл қўймаслигидир. Мазкур кафолатдаги ўз-ўзини айбламаслик ҳуқуқи фақатгина жиноят содир этишда иқрор бўлишга мажбурлаш тақиқи билан чекланиб қолмайди. Ўзига ёки яқин қариндошларига қарши гувоҳлик беришга мажбурлаш мумкин эмаслиги қоидаси кейинчалик жиноят ишида фойдаланиш мумкин бўлган фактлар тўғрисидаги ҳар қандай маълумотларни тақдим қилишга мажбурлаш ҳам мумкин эмаслигини назарда

тутади. Ушбу қоида ҳуқуқ-тартибот органлари сўроқ қилишдан олдин шахс ўзига ва яқин қариндошларига қарши кўрсатма бермаслик ҳуқуқи тўғрисида огоҳлантириши лозимлигини ҳам англатади.

Шахснинг ўзига ва яқин қариндошларига қарши гувоҳлик бермаслик ҳуқуқи Конституция даражасида белгиланиши шахсга кимнингдир хоҳиш-иродаси объекти сифатида муносабатда бўлишга йўл қўйилмаслигини, унинг шахсий ҳаёт дахлсизлиги эса чинакам конституциявий кафолат эканини мустаҳкамлайди.

Яқин қариндош тушунчасига тўхталадиган бўлсак, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг саккизинчи бўлимида яқин қариндошлар сифатида қариндош ёки қандайдир томондан қариндош бўлган шахслар, яъни ота-она, туғишган ва ўғай ака-ука ва опа-сингиллар, эр-хотин, фарзанд, шу жумладан фарзандликка олинганлар, бобо, буви, неваралар, шунингдек эр-хотиннинг ота-онаси, туғишган ва ўғай ака-ука ва опа-сингиллари тушунилиши кўрсатиб ўтилган.

Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 57-моддасига кўра, бир умумий учинчи шахсдан (аждоддан) келиб чиққан шахслар қариндошлар ҳисобланади. Икки шахс ўртасидаги тўғри шажара бўйича қариндошликнинг яқинлиги қариндошлик даражаси, яъни тугилиш сони билан белгиланади. Болалар ота-онасига нисбатан тўғри шажарадаги биринчи, невага бобосига, бувисига нисбатан — иккинчи, эвара катта бобосига, катта бувисига нисбатан — учинчи даражадаги қариндош ҳисобланади. Ака-ука, опа-сингил, уларнинг болалари, ота-онанинг ака-ука ва опа-сингиллари ҳамда уларнинг болалари, бобо ва бувиларнинг ака-ука ҳамда опа-сингиллари ва уларнинг болалари ва шунга ўхшашлар ён шажара бўйича қариндошлар ҳисобланади. Тўғри шажара бўйича қариндошлар ён шажара бўйича қариндошларга нисбатан яқинроқдир. Икки шахс ўртасида қариндошликнинг узоқ-яқинлигини аниқлашда, даражаларнинг сони ёки шу шахслардан бирининг ўзини ҳисобга қўшмай туриб, ундан келиб чиққан авлодлар сони ҳисобга олинади. Ҳисоб аждодлар томон тўғри шажара бўйича улар учун умумий бўлган шахсга (аждодга) қараб ва ундан эса, авлодлар томон — улардан бошқасига қараб олиб борилади. Туғишган ака-ука ва опа-сингил қариндошликнинг иккинчи даражасида, тоға ва амаки, амма ва хола ўз жиянлари билан қариндошликнинг — учинчи, тоғавачча, амакивачча, аммавачча ва холаваччалар эса — тўртинчи даражасида турадилар.

Барчамизга маълумки, Ўзбекистон Республикаси жиноят процессуал қонунчилигида жиноят процесси иштирокчилар ва уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгилаб берилган, худди шунингдек, жиноят процессида иштирок этувчи бошқа шахслар сифатида гувоҳнинг ҳам ҳуқуқ ва мажбуриятлари кўрсатиб ўтилган.

Жиноят процессуал қонунчилигига асосан гувоҳ адвокатнинг юридик ёрдамидан фойдаланиш; тергов ҳаракатларида адвокат билан бирга иштирок этиш; сўроқ юритилаётган тилни билмас ёки етарлича билмас, ўз она тилида кўрсатувлар бериш ва бу ҳолда таржимон хизматидан фойдаланиш; унинг сўроқ қилинишида иштирок этувчи таржимонни рад қилиш; кўрсатувларини ўз қўли билан ёзиб бериш; ўзига қарши кўрсатув бермаслик; сўроқ баённомаси билан танишиш, унга қўшимча ва ўзгартишлар киритиш; кўрсатувлар беришда ёзма белгилар ва ҳужжатлардан фойдаланиш; ўз манфаатларини ҳимоя қилиш учун, суриштирувчининг, терговчининг, прокурорнинг ва суднинг ҳаракатлари ҳамда қарорлари устидан шикоятлар келтириш

каби ҳуқуқларга эга эканлиги, шунингдек, гувоҳ суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг чақирувига биноан ҳозир бўлиши; иш бўйича ўзига маълум ҳамма нарса ҳақида ҳаққоний сўзлаб бериши; берилган саволларга жавоб қайтариши; иш бўйича ўзига маълум бўлган ҳолатларни сўроқ қилувчининг рухсатсиз ошкор этмаслиги; ишнинг тергови ва суд мажлиси вақтида тартибга риоя этиши шартлиги кўрсатиб ўтилган. (ЖПК 66-м)

Жиноят процессуал қонунчилигида гувоҳ “ўзига ва яқин қариндошларига қарши гувоҳлик бермаслиги мумкин” лиги тўғрисидаги ҳуқуқи кўрсатиб ўтилмаган.

Мазкур қонундан хорижий давлатлар қонунчилиги доирасида кўриб чиқадиган бўлсак, хусусан Россия Федерациясининг жиноят процессуал қонунчилигида, яқин қариндошлар сифатида турмуш ўртоғи, ота-онаси, болалари, фарзанд асраб олувчилар, асраб олинганлар, ака-ука, бобо, буви, неваралар ҳисобланиши ва гувоҳ ўзига, турмуш ўртоғига ва бошқа яқин қариндошларига қарши кўрсатув беришни рад этиши ҳуқуқига эга эканлиги белгилаб қўйилган.

Шунингдек, Белоруссия Республикасининг қонунчилигида гувоҳ ўзига, оила аъзоларига ва яқин қариндошларига қарши кўрсатма бермаслик ҳуқуқига эга эканлиги, яқин қариндошлар деганда - жабрланувчининг ёки жиноят содир этган шахснинг ота-оналари, фарзандлари, фарзанд асраб олувчилар, фарзандликка олинган, ака-ука, опа-сингил, бобоси, бувиси, неваралар, эри (хотини), жабрланувчининг ёки жиноят содир этган шахснинг турмуш ўртоғини ўша қариндошлари, оила аъзолари деганда- жабрланувчи ёки жиноят содир этган шахс билан бирга яшовчи ва умумий хўжалик юритувчи яқин қариндошлар, бошқа қариндошлар, меҳнатга лаёқатсиз шахслар ва бошқа шахслар тушунилиши кўрсатиб ўтилган.

Австрия жиноят процессуал кодексида белгиланишича, айбланувчининг қариндошлари турмуш ўртоғи, укалари ва турмуш ўртоғининг опа-сингиллари, ака-ука ва опа-сингиллари ва уларнинг турмуш ўртоқлари, болалари, ота-оналар, ота-оналарнинг ака-ука ва опа-сингиллари, асраб олувчилар, тарбияланувчилар васийлар ва ҳомийлар гувоҳлик бериш мажбуриятдан озод этилган. Бундан ташқари, айбланувчилардан бири билан қариндошлик алоқасида бўлган гувоҳ ҳам, башарти бундай кўрсатувлар уларни ажратиб бўлмайдиган даражада бир-бири билан узвий боғлиқ бўлса, бошқа айбланувчиларга нисбатан ҳам кўрсатув беришдан бош тортишга ҳақли.

Германия жиноят процессуал кодексига биноан (52-§) шахсий асосларга кўра гувоҳлик кўрсатувлари бермаслиги чекланмаган ҳуқуққа айбланувчи билан унаштирилган шахс, айбланувчининг хотини (эри), ҳатто улар ўртасидаги никоҳ бекор қилинган бўлса ҳам, айбланувчининг яқин (туғишган) қариндошлари, хеш-ақраболари ёки улар билан фарзандликка олиш орқали боғланган шахслар эга бўлади. Бу тоифага мансуб шахслар қасамёт қилмайди (61-§).

Франция жиноят процессуал кодексида қариндошларнинг гувоҳлик бериши масалалари 335, 447, 448-моддаларда муайянлаштирилган. Хусусан, айбланувчининг отаси, онаси, ўғли, қизи, ака-ука ва опа-сингиллари, хатини (эри) ва бошқа қариндошларининг кўрсатувлари тингланиши мумкин эмаслиги қайд этилган. Айбланувчининг хатини (эри)га нисбатан мазкур тақиқ улар ажрашганидан кейин ҳам ўз кучини сақлаб қолади.

Англиянинг 1853 йилги Далиллар тўғрисидаги қонуни (3-модда) ва 1898 йилги Жиноят процессида далиллар тўғрисидаги қонуни (1-модданинг “d” банди)да эр ёки хотин никоҳ даврида бир-бирига хабар берган бирор бир маълумотни ошкора этишга мажбур қилиниши мумкин эмаслиги назарда тутилган. Бундан ташқари, айбланувчининг хотини (эри) гувоҳ сифатида фақат айбланувчининг илтимосига биноан чақирилиши мумкин. Бу қоида давлатга хиёнат қилишга доир ишларга, шунингдек, эр (хотин) ўз хотини (эри)нинг эркинлиги, соғлиғи, шаъни ва қадр-қимматига қарши жиноят содир этишга доир ишларга нисбатан тадбиқ этилмайди. Бундай ишлар бўйича жабрланувчи хотин (эр) айбланувчи эр (хотин) розилигисиз чақирилиши мумкин ва кўрсатувлар беришга мажбур. Бу имтиёз жуда тор талқин қилинади. Хусусан, у никоҳ бекор қилинганидан сўнг амал қилинмайди. Ҳолбуки Германия ва Франция қонунчилигида иммунитетнинг мазкур тури никоҳ бекор қилинганидан кейин ҳам амал қилади.

Гувоҳнинг ўз яқинига қарши кўрсатув бермаслик ҳуқуқи никоҳ ёки қариндошлик ришталари билан боғланган одамлар ўртасида мавжуд бўлган табиий яқинлик туйғуларини сақлайди, шунингдек, меҳр-оқибат, виждонлилик, қонунни бузган одамга нисбатан раҳимдиллик каби ахлоқий қадриятлар билан узвий боғлиқ. Бу қадриятлар умуминсоний хусусият касб этади, шу сабабли улар миллий ўзига хосликлардан қатъий назар ҳаммага яқин ва тушунарлидир.

Юқорида қайд этиб ўтилган хорижий мамлакатлар тажрибаси шоҳидлик беришича, гувоҳ сифатида жалб қилинган айбланувчи қариндошларининг кўрсатув беришдан бош тортиши ҳуқуқидан фойдаланиши одил судловнинг самарали амалга оширилишига тўсқинлик қилмайди. Хорижий мамлакатлар қонунчилигида мазкур масала анча кенг ва муфассал ишлаб чиқилган.

Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституциясидан ва хорижий давлатлар тажрибасидан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси жиноят процессуал қонунчилигига шахс ўзига ва яқин қариндошларига қарши гувоҳлик беришга мажбур эмаслиги жумласини ҳамда жиноят кодексида кўрсатиб ўтилган яқин қариндошлар таркибини оила кодекси талабларидан келиб чиқиб шажара асосида қонунчилигимизга қўшиш лозим бўлади.

Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, шахсга олий ижтимоий қадрият сифатида ёндашув Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ўз аксини топган бўлиб, жиноят-процессуал қонунининг ва уни қўллаш амалиётининг такомиллашувини, жиноят-процессуал соҳада турли камчиликларнинг бартараф этилишини талаб этади. Чунки, инсонпарвар демократик ҳуқуқий давлат қуриш йўлида ўтказиладиган барча ислохотлар инсоннинг тинч ва фаровон ҳаёт кечиришини таъминлашга хизмат қилмоғи лозим.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 8 декабрдаги Конституцияси.- Т., “Ўзбекистон”, 2018.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 30 апрелдаги янги таҳрирдаги Конституцияси. (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й.,

03/23/837/0241-сон)

3. Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекиси (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 11.05.2023 й., 03/23/841/0270-сон)

4. Бутов В.Н. “Уголовный процесс Австрии”. Красноярск 1988.

5. Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекисига шарҳлар. Умумий қисм. Т., “Янги аср авлоди” 2014. С.Саҳаддинов

6. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекиси (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 11.05.2023 й., 03/23/841/0270-сон)

7. Россия Федерацияси Жиноят процессуал кодекиси consultant.ru 18.12.2021 йил № 174-ФЗ

8. Беларусия Республикаси Жиноят процессуал кодекиси Kodeksy-by.com. 2021 йил № 295-3

9. Фуқаролик ҳуқуқлари ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт ва факультатив пратакол. Т. “Адолат”, 1992.

10. Оила кодекиси. (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 08.05.2023 й., 03/23/838/0257-сон)